

TEXNOLOGIYA DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI QO‘L MEHNATIGA O‘RGATISHDA TA’LIMIY ISHLARNI TO‘G‘RI TASHKIL ETISH

Karamatdinova Jamila Karimovna

Nukus shahar 46-sonli maktabning texnologiya fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnologiya darslarida o‘quvchilarga qo‘l mehnatini o‘zlashtirishda faollikni oshirishni o‘ziga xos usullari atroflicha yoritib berilgan. O‘quvchilarni qo‘l mehnatiga o‘rganishda ta’limiy ishlarini to‘g‘ri tashkil etish va pedagogik usullariga qo‘yiladigan umumiy talablar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: qo‘l mehnatiga o‘rgatishni tashkil etish shakllari, ish turlarining mazmuni, mehnat samaradorligini oshirishga oid talablar, o‘qitish metodlari.

O‘quvchilar dars va sinfdan tashqari texnologiya fani davomida tajribalar to‘planadilar. Tajribalarning texnologik operatsiyalarni bajarish sohasidagi bilim va malakalarga ega bo‘ladilar. Bu borada mehnatning boshqa turlari singari qo‘l mehnati turidan ham foydalanish jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi. Qo‘l mehnati faoliyatining muhim natijasi—o‘quvchilarning o‘rganilayotgan obyekt va hodisalarning yangi belgi va xususiyatlarini yanada mustaqil aniqlashga da’vat etib, ularda darsdan darsga yanada chuqur bilim, malaka va ko‘nikmalar hosil qildiradi.

O‘quvchilar qo‘l mehnati sosida bajaradigan ishlar orqali mehnatning juda ko‘p xususiyatlarini farqlash, materiallarning o‘xshash xususiyatlarni izlash va topish, ularning aniq amaliy maqsadlar uchun tanlanishini asoslab berishni asta-sekin o‘rganib boradilar. Bularning barchasi bolalarda berilgan qo‘l mehnati topshiriqlari va vazifalarni to‘g‘ri bajara olish ko‘nikmalarini rivojlantirish uchun muhim ahamiyatga ega.

Bolalarni qo‘l mehnatiga axloqiy va ruhiy tayyorlash muhim ahamiyat kasb etadi. Bu jihatlar bolalarni politexnik bilim bilan qurollantirish, mehnat ta’limi jarayonida bilim, malaka va ko‘nikmalarni o‘stirish pirovardlarida tarkib topadi. Texnologiya fani mashg‘ulotlarining eng muhim vazifalaridan biri sifatida: bolalarni mehnatga nisbatan muhabbat ruhida tarbiyalash, ularni mehnatsevar, intizomli, har bir ishda ham o‘z burchi va mas’uliyatini sezadigan, jamoaviy ishlarni qo‘llabquvvatlaydigan qilib tarbiyalash hisoblanadi. Texnologiya darslarida bolalarga ish joyini batartib va ozoda saqlab, asboblarini ayab, ehtiyotlab ishlatish, materiallarni tejab yo‘llari o‘rgatiladi va ularni shunga odatlantiriladi. Texnologiya darslarining yana bir muhim vazifasi - bolalarni axloqiy tayyorlash va ularga jamoada ishlash, ijodiy tashabbus, tashkilotchilik qobiliyatlarini namoyish qilishni o‘rgatishdan iborat. Zero, bolalarni mehnatga ruhiy tayyorlash o‘ziga xos murakkab,

uzoq davom etadigan va mazmun-mohiyatiga ko‘ra ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u bolalarni butun mehnat ta’limi va tarbiyasiga singib ketadigan omillardan biri hisoblanadi. Omillarning har biri garchi o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lsada, mehnatga ahloqiy tayyorlashga juda yaqindir. Bolani mehnat qilishga o‘rgatish va buning uchun uni ruhiy jihatdan to‘g‘ri tayyorlash kerak. Bu unda mehnatga nisbatan, ayniqsa, uning yoshiga muvofiq keluvchi ongli va ijobiy munosabatlarni tarkib toptirish, unda amaliy malaka va ko‘nikmalarni egallab olishiga qiziqishni shakllantirish demakdir. Bolalarni mehnat qilishga ruhiy tayyorlash turli psixologik jarayonlarni rivojlantirish va takomillashtirishni nazarda tutadi. Bular sezib anglash, psixomotor, hissiy idrok, diqqat, xotira, tafakkur va boshqalardir. Boshqacha qilib aytganda, ular mehnatning psixologik komponent(tarkibiy qism)lari deyiladi. Maktab ta’limining hozirgi bosqichida o‘quvchilarni mehnatga tayyorlash, o‘z kelayotgan avlodning ta’lim va tarbiyasidagi eng zarur masalalardan biri. Qo‘l mehnatiga o‘rgatishda boshqa fanlarni o‘rgatishda bo‘lganidek, o‘qitishning xilma-xil usullarini qo‘llab, ular yordamida o‘quvchilarning bilim, malaka va ko‘nikmalarini egallab olishga, bilish qobiliyatlarini rivojlanishiga erishiladi. O‘qituvchi darsga tayyorlanar ekan, har bir tayyor mavzu mazkur dars uchun uning maqsad va vazifalariga muvofiq keladigan ishni usul va ko‘rgazmali qurollarni tayyorlaydi. O‘quvchilarga bayon etilayotgan aynan buyum emas, balki o‘z biliml, malaka va mahoratlari bilan buyumni shaklan mazmunli bajarilishni yod etishlari talab etiladi. O‘quvchilarni qo‘l mehnatiga o‘rganishda ta’limiy ishlarini to‘g‘ri tashkil etish va pedagogik usullariga qo‘yiladigan umumiy talablarga muvofiq tarzda amalga oshirish kerak. Texnologiya fani o‘qituvchisi har tomonlama yetuk va o‘z ishini mohirona egallagan bo‘lishi kerak. O‘qituvchining darsga tayyorgalik darajasi, mavzu mazmunini yoritish mahorati, intilishi, hatti-harakati dars davomida o‘quvchilarning diqqat e’tiborlari susaymasligiga, fikrlarning jamlangan bo‘lishiga, ularning chambarchasligiga yo‘llangan bo‘lishi kerak. O‘quvchilar o‘qituvchining darslarda suhbat, gapirib berish, amaliy jihatdan ko‘rgazmali bajarib berishini, mavzunu nazariy va amaliy o‘zlashtirish qobiliyat va bilimlarni tekshirishini, yangi mavzuni tushuntirish va o‘tilgan mavzuni mustahkamlash usullarini eng boshidan o‘rganishlari lozim. O‘quvchilar mavzuga oid bilimlarni o‘zlashtirgandan keyingina sinfning imkoniyatlarini nazarda tutgan holda yangisini qo‘llash mumkin. O‘qitish usullari o‘quvchilar tomonidan bilimlarni egallanishida shunday xizmat qilishi kerakki, unda o‘quvchilar chizmani o‘qituvchi chizgan o‘lchamlar asosida emas, balki buyumni istalgan o‘lchami bo‘yicha chizib, egallagan bilimlarini amalda qo‘llay olsinlar. Qo‘l mehnatiga o‘rgatishda turli usullar tizimi qo‘llaniladi. Jumladan: 1. Og‘zaki bayon qilish; 2. Tushuntirish va hikoya qilish; 3. Suhbat; Mashqlar; 5. Amaliy ishlar; 6. Laboratoriya ishlari; 7. Mustaqil ishlar; 8. Ekskursiya; 9. Kitob bilan ishlash; 10. Texnik vositalar. Bu usullar qo‘l mehnati darslarida bolalarni mehnat qilishning

dastlabki malakalarini hosil qildirishda, qog‘oz, karton, gazlama va boshqa materiallardan o‘z qo‘llari bilan turli buyum yasash uchun foydalanish ahamiyatli hisoblanadi. Qo‘l mehnati mashg‘ulotlarida bolalarga avvalo, eng oddiy buyumlardan turli shakllar, o‘yinchoqlar, xilma-xil o‘yinlar o‘ynash uchun buyumlar, ko‘rgazmali qurollar, o‘qli asboblardan va shu singari boshqa narsalar yasash o‘rgatiladi. Texnologiya fani o‘qituvchisi ta’lim-tabiya samaradorligini oshirishda, avvalambor, o‘zining yuksak mahoratiga, ish mahorati va qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. O‘qituvchi mahorati qanchalik yuksak bo‘lsa bolalarga o‘z fanini chuqur singdira oladi. Texnologiya fani o‘qituvchisi qo‘l mehnati mashg‘ulotlarida bir qancha usullardan foydalanishi mumkin. Masalan, texnologiya darsida o‘tiladigan har bir mavzuga doir nazariy tushunchalar amaliy ishlab bilan o‘z tasdiqini topishi kerak. Bu o‘z navbatida, o‘sha mavzuning qiziqarli, foydali tomonlari va jamiyatda aynan o‘sha mehnatning roli kattaligini, aynan shu mavzu orqali bolalar kelajakdagi hunar yoki kasb tanlashdagi qarorini mustahkamlashga da’vat etadi. Qo‘l mehnatining boshqa mehnat turlari singari tarbiyaviy imkoniyatlar keng. Ayniqsa, bolalarni aqliy va axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan o‘stirishda qo‘l mehnati ta’limining roli ko‘p qirralidir. Qo‘l mehnati o‘zining qiziqarliligi va amaliy ishlarga jalb qilish jarayonlari bilan o‘quvchilarning bilim olishlariga intilishlarini qo‘zg‘ovchi nafaqat vositasi, balki uning manbai, omili hamdir. Mehnat samaradorligini oshirishda qo‘llaniladigan har qanday usul o‘quvchilar tomonidan egallanishi lozim bo‘lgan bilimlarning etarli darajada egallanishiga xizmat qilishi kerak. O‘quvchilar chizmani o‘qituvchi chizgan o‘lchamlari asosida emas, balki buyumni istalgan o‘lchami bo‘yicha chizib, egallagan bilimlarini amalda qo‘llay olsinlar. Mehnat samaradorligini oshirishda hozirgi zamon taraqqiyotidan kelib chiqqan holda, har bir o‘qituvchi yangi pedagogik texnologiya fanini yaxshi o‘qib, chuqur o‘zlashtirsa o‘z oldiga qo‘ygan maqsadidan ham yuqori natijaga erishdi. Qo‘l mehnati ta’limiga o‘rgatishning ahamiyati bolalarda mehnat malakalarini egallash uchun yaxshi imkonni beradi. O‘qituvchi ta’limning qo‘l mehnati turini o‘rgatishda boshqa fanlarni o‘rgatishda bo‘lganidek, o‘qitishning xilma-xil usullarini qo‘llab ular yordamida o‘quvchilarni bilim malaka, ko‘nikmalarini egallab olishlariga, shuningdek, bilim qobiliyatlarini rivojlanishiga erishadi. O‘qituvchi o‘quvchilarga aynan bayon etilayotgan buyum emas, balki o‘z so‘zlari bilan buyumning bajarilish texnologiyasini yoddan bayon etishlari talab etiladi. Biroq ko‘pchilik o‘qituvchilar tajribasida asosiy o‘rinni hali ham namuna, tayyor ko‘rgazma bo‘yicha ishlash usullari egallamoqda. Vaholanki, hozirgi zamon maktablari mehnat darsning zamonaviyligini oshirdi, takomillashtirdi va unga sayqal berdi. Agar o‘qituvchi darsga tayyorlanish jarayonida mavzuning maqsad va vazifalariga muvofiq keladigan ishlarni to‘g‘ri belgilab olsa, usullarni ham to‘g‘ri tanlasa, ko‘rgazmali qurollar tayyorlasa darsning qiziqarli va mazmunli o‘tishini ta’minlaydi. Demak, qo‘l mehnatiga o‘rganishda ham zamonaviy pedagogika

ishlarini to‘g‘ri tashkil etish va uning usullariga qo‘yadigan umumiy talablariga muvofiq tarzda amalga oshirishi shart va zarurdir. O‘qitish metodlari ma’lumki, o‘qituvchi va o‘quvchilarning usullari bo‘lib, bular yordamida o‘qituvchi, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini egallashlariga erishildi. Har qaysi o‘qituvchi o‘z tajribasida o‘qitishning xilma-xil usullaridan foydalanishi mumkin. O‘qituvchining pedagogik intilishi va qarashlari, shuningdek, hatti-harakatlari, butun dars jarayonida o‘quvchilarning diqqat e’tibori susaymasligiga, fikrlarning jamlangan bo‘lishiga, ularning chambarchasliglariga yo‘llangan bo‘lishi kerak. O‘qituvchi darsning har bir daqiqasini qadrlab, o‘quvchilarni ham shunga o‘rgatish kerak. Har bir o‘qituvchiga o‘z uslubi, o‘z metodi va o‘z usulining o‘ziga xosligiga ega bo‘lish huquqi berilgan. Biroq shuni aytish kerakki, bularning barchasiga bilim, bir qarashda hammaga ravshan bo‘lgan haqiqatlarni egallab olganlaridagina erishish mumkin. Mehnat tarbiyasi bolalarda mehnatga munosabatni tarbiyalashda muhim omil bo‘lib, dars va sinfdan tashqari ishlarning asosiy o‘zagi hamda maktabning hayot bilan aloqasini mustahkamlovchi asosiy yo‘llardan biridir. Shu nuqta nazardan qaraganda o‘quvchilarni mehnatga ruhiy va amaliy tayyorlash maktabning asosiy ta’limiy va tarbiyaviy vazifalaridan biri bo‘lib qolishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O. A. Qo‘ysinov, V. N. Sattorov, H. S. Yakubova. Mehnat ta’limidan amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish metodikasi. (Metodik qo‘llanma). T.: Nizomiy nomli TDPU, 2011, 79 b.
2. O. A. Qo‘ysinov, H. S. Yakubova, F. S. To‘rabekov, S. Rajabova. Mehnat ta’limi, kasb tanlashga yo‘llash fanidan laboratoriya mashg‘ulotlari. Metodik qo‘llanma. T.: Nizomiy nomli TDPU, 2013. 160 b.
3. Sanaqulov X. R., Xodiyeva D. P. Satbayeva «Mehnat va uni o‘qitish metodikasi». Darslik. T.: TDPU. 2015-yil.
4. Mavlonova R. A., Sanaqulov X. R., Xodiyeva D. P. Mehnat va uni o‘qitish metodikasi. O‘quv qo‘llanma. T. ; TDPU. 2007-yil.
5. X. Sanakulov, D. Yakubova, R. Lutfitdinova. Technology and its teaching methods. Textbook. - Tashkent: Tafakkur Bostoni, 2020. - 224 p.